

Savremena psihijatrija i medicina / Contemporary Psychiatry & Medicine

2023: 4(1), str./pp. 26-28

DOI: 10.5281/zenodo.7569313

Primljeno/received: 30. 4. 2022.

Prihvaćeno/accepted: 12. 11. 2022.

Prikaz knjige / Book review

PRIKAZ KNJIGE
PSIHIJATRIJSKA HOSPITALIZACIJA:
POŠTIVANJE ETIČKIH NAČELA I
STIGMATIZACIJA,
AUTORKE MARTINE BARBIŠ

Uredništvo Savremene psihijatrije i medicine

Podgorica, Crna Gora

psihijatrijamne@gmail.com

Knjiga iz naslova ovog prikaza bavi se odnosom psihijatrijskog osoblja i osoba koje doživljavaju psihički poremećaj, a njena autorka je Martina Barbiš. Izdavač knjige su IZVORI, a objavljena je 2019. godine u Zagrebu, Hrvatska. Publikovanje je potpomognuto od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

U knjizi su predstavljeni problemi osoba koje žive sa psihičkim poremećajem i o našem ponašanju prema njima. Ova knjiga je autentično istraživanje autorke, koje je proizašlo iz njene uznemirenosti zbog ponašanja ljekarskog osoblja prema hospitalizovanim psihijatrijskim pacijentima.

Knjiga se sastoji iz tri dijela i literature, priloga i zahvale. U knjizi je predstavljeno istraživanje kod 214 ispitanika u Hrvatskoj koji su podijelili svoja iskustva psihijatrijske hospitalizacije iz različitih psihijatrijskih bolnica u Hrvatskoj. Ispitani su njihovi doživljaji poštovanja etičkih načela od strane psihijatrijskog osoblja te njihova samostigmatizacija.

U uvodu knjige objašnjena je stigmatizacija, strategije za prevladavanje stigme, deinstitutionalizacija, historijat i etika u psihijatriji, a prikazana su i dosadašnja međunarodna istraživanja odnosa psihijatrijskog osoblja i osoba koje imaju psihički poremećaj.

Drugi, kvantitativni dio istraživanja prikazuje cilj i problem prilikom istraživanja, hipoteze, metode, upitnik kršenja etičkih načela u zdravstvenoj zaštiti, inventar internalizovanih stigmati psihičkih poremećaja, rezultate, diskusiju i zaključke.

Treći dio knjige su kvalitativna istraživanja koja sadrže cilj, probleme istraživanja, metode, nalaze kvalitativnog istraživanja koji se odnose na pozitivna i negativna iskustva koja su imali sa osobljem psihijatrijske bolnice, kritike koje su dale osobe sa iskustvom psihijatrijske hospitalizacije.

Na kraju knjige, ove osobe su iznijele svoja mišljenja o tome šta bi osobama koje su hospitalizovane pomoglo u odnosu osoblja prema njima i u pristupu liječenju.

Prenosimo dio recenzije na kraju knjige, koju je pripremila dr. sci Irena Bezgić: *Psihijatrijska hospitalizacija - poštivanje etičkih načela i stigmatizacija, knjiga je koja će nam odškrinuti vrata za pogled u čitav jedan univerzum ranjenih ljudskih duša koji čeka da ga se otkrije i da se zamislimo kakvi smo mi prema njima te da im pomognemo kada možemo.*

Posebno bismo istakli prikaz rezultata istraživanja i praktičnu korisnost datog mišljenja osoba sa iskustvom psihijatrijske hospitalizacije. Stoga knjigu preporučujemo profesionalcima u oblasti mentalnog zdravlja (psihijatrima, psiholozima, psihoterapeutima, socijalnim radnicima, zdravstvenom osoblju...), osobama sa psihičkim poremećajima i njihovim porodicama, donosiocima odluka, kao i široj javnosti koju bi mogla interesovati ova tematika.